

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

BO‘LAJAK ENERGETIKLARNING KASBIY KOMPETENLIGI MAZMUN – MOHIYATI

p.f.d., prof. Turakulov Olim Xolbutayevich
O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
Hafizov Erkin
O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak energetik muhandislarning kasbiy bilim ko‘nikmasi va malakasini rivojlantirish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlari: muhandis, energetik, kasbiy, kompetentlik.

Energetika sohasi bugungi kunda har qanday mamlakat uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi. Aynan shu narsa iqtisodiyotni rivojlantirish, odamlarning farovon hayotda yashashi, ta‘lim, tibbiy yordam, ijtimoiy ta‘minot, kommunal xizmatlar kabi muhim ijtimoiy sohalarning normal faoliyat ko‘rsatishi uchun sharoit yaratish imkonini beradi. Demak ushbu sohaning rivoji, tizimda faoliyat yuritayotgan energetik muhandislarning kasbiy kompetentligi bilan bog‘liq. [4-5]

Energetik muhandislarning kasbiy mahoratini o‘rganishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv bo‘lajak energetiklarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning asosiy yondashuvlaridan biri bo‘lib, u jahon tendentsiyalariga mos keladi. Kompetensiya umumiy baholovchi atama bo‘lib, bilim, ko‘nikma va malakalarga asoslangan faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini bildiradi. Bu atama muhandis tomonidan bajarilgan vazifalarning real ishlab chiqarish jarayoniga muvofiqligi o‘lchovini tavsiflaydi. “Malaka” atamasidan farqli o‘laroq, muhandisning malakasi uning qarorlar qabul qilish va o‘zining rasmiy va jamoat vazifalariga adekvat harakat qilish qobiliyatini anglatadi. Energetiklarning malakasi quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga olgan toifa sifatida ifodalanishi mumkin:

- bajarilayotgan vazifalarning mohiyatini tushunish va ularni energetikning kasbiy maqsadiga muvofiq qanday hal qilish uchun zarur bo‘lgan bilimlar yig‘indisi;

- o‘z kasbiy faoliyati sharoitida joy va vaqtning o‘ziga xos sharoitlariga mos keladigan harakat vositalari va usullarini tanlash qobiliyati;

- sohada ish tajribasi.

O‘z kasbiy faoliyatini amalga oshirish jarayonida energetiklar quyidagilarni rivojlantiradilar:

- elektr stansiyalaridagi jarayonlarni va yuzaga kelgan vaziyatlarga javoban amaliy harakatlarni bashorat qilish qobiliyati;
- kasbiy vazifalarni bajarishda vaqtni his qilish va erishilgan natijalar va ularning oqibatlari uchun javobgarlik;
- o‘zining va boshqalarning xatolaridan saboq olish, kasbiy faoliyat va kasbiy o‘zini-o‘zi takomillashtirish maqsadlariga erishish jarayonida tuzatishlar kiritish qobiliyati. [1-3]

Qobiliyatlar faoliyatda namoyon bo‘ladi va takomillashtiriladi. Qobiliyatlar shaxsning vaziyatning chaqirig‘iga javoban o‘zgarish qobiliyatida namoyon bo‘ladi, lekin shu bilan birga, yaxlit dunyoqarash va qadriyatlar tizimini o‘z ichiga olgan ma‘lum bir yadro saqlanib qoladi. Shunday qilib, kompetentlik insonning tashqi dunyo bilan aloqa qilish nuqtasida namoyon bo‘ladi. Ular turli vaziyatlarda o‘zini namoyon qiladigan shaxsning salohiyatini tavsiflaydi, shuning uchun ta‘limning faqat kechiktirilgan natijalarini baholash uchun asos bo‘lishi mumkin; yangi madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy voqelikni idrok etish imkonini beruvchi tushuncha va harakat vositalarini tavsiflaydi.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, biz, quyidagich ishchi tarifni keltiramiz: malakali energetik - bu o‘z kasbiy faoliyati mavzusini chuqur biladigan, cheklangan vaqt davomida ko‘plab qarorlar orasidan eng maqbulini tanlashga qodir mutaxassisdir. Malakali energetik nafaqat real vaziyatni tushunishi, o‘zining va boshqa odamlarning tajribasidan shunga o‘xshash barcha ishlarni saralab olishi, balki professional sezgiga ham ega bo‘lishi kerak. Bir vaqtlar mashhur fizik Albert Eynshteyn “intuitive” tushunchaning rolini ta‘kidlagan. Bu, ayniqsa, atom, issiqlik va gidroelektr stansiyalarida ishlayotgan energetiklar uchun juda muhim, bu erda malakasizlik oqibatida yaqin atrofdagi hudud aholisiga va atrof-muhitni tuzatib bo‘lmaydigan yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, kompetentli energetikaning ta‘rifida quyidagi jihatlar kiradi: mantiqiy va semantik (adekvat tushuncha ishlab chiqarish holati); baholovchi-aksiologik (vaziyatni to‘g‘ri baholash, uning mohiyatini, vazifalar va normalarning maqsadlarini tushunish qobiliyati); muammoli va amaliy (vaziyatni va kasbiy vazifalarni etarli darajada tushunish, ularni ushbu vaziyatda samarali amalga oshirish)" [1, b. 137]. Bu jihatlar deyarli barcha toifadagi mutaxassislar uchun universaldir. Biz ushbu ro‘yxatga tahliliy jihatni ham qo‘shamiz (maxsus, ekstremal va o‘ta ekstremal sharoitlarni bashorat qilish qobiliyati va muhandisning o‘zi va elektrotexnikaning ushbu sharoitlarda muhandisning harakatlariga reaksiyasi).

Energetika sohasida kompetentlik doimiy ravishda yangilanishga (harakatchanlikka), ilmiy-texnikaviy taraqqiyot talablariga, zamonaviy ijtimoiy-madaniy me'yorlarga va jamiyatning qadriyat yo'nalishlari tizimiga mos keladigan kasbiy malakani oshirishga tayyor bo'lishi kerak, va doimiy ravishda o'zlarini nostandart vaziyatlarda ishlashga o'rgating.

Kompetentlik – ba'zi ichki, potentsial, yashirin psixologik neoplazmalar bo'lib, bularga quyidagilar kiradi: bilimlar, g'oyalar, harakat dasturlari (algoritmlari), keyinchalik inson faoliyati va mehnati jarayonida namoyon bo'ladigan qadriyatlar va munosabatlar tizimi kiradi. Kasbiy kompetensiyalar deganda muhandisning kasbiy vazifalarning ma'lum bir sinfini hal qilish qobiliyati tushuniladi.[4]

Kompetentlik va kompetentsiya tushunchalari o'zaro bog'liq tushunchalar juftligini tashkil qiladi. Ular bir-biri bilan insonning biron bir ishni bajarish qobiliyati va tayyorgarligi tushunchalari sifatida bog'lanadi va, ular o'z navbatida ayrim xususiyatlari bilan farqlanadi. Agar kompetentlik samarali harakat qilish, natijalarga erishish, muammoni samarali hal qilish qobiliyati bo'lsa, kompetentsiya - bu o'qitish orqali olingan bilim va tajribaga asoslangan tayyorlikdir. A.K. Markova nuqtai nazaricha “Kompetentlik - har bir xodim bajarayotgan ishi ushbu kasbiy faoliyatning yakuniy natijasiga qo'yiladigan talablarga javob beradigan darajada aniqlansa, kompetentsiya - yakuniy natijani baholash yoki o'lchovni baholashning yagona ilmiy usulidir” [2, b 31-34].

Energetik muhandisining kasbiy kompetentligi uning kasbiy faoliyatga, uzluksiz kasbiy rivojlanishga va o'z-o'zini takomillashtirishga tayyorligini tavsiflovchi shaxsiy neoplazmadir. U kasbiy faoliyat talablariga muvofiq maqsadga muvofiq harakat qilish qobiliyati va tayyorligida, odatiy va ekstremal vaziyatlarda yuzaga keladigan muammolarni uyushgan va mustaqil ravishda hal qilishda namoyon bo'ladi. Energetik muhandisining kasbiy kompetentligi mazmuni - bu energiya tizimi va ishlab chiqarish sohasidagi bilim, ko'nikmalar va kasbiy malaka, ijtimoiy xatti-harakatlar majmui bilan belgilanadigan malakalar yig'indisidir.

Energetika muhandisining asosiy kasbiy vakolatlari quyidagilardan iborat: normativ-huquqiy (umumiy tartibga soluvchi, sanoat, funktsional va rasmiy, normativ-texnologik), funktsional va faoliyat (instrumental va amaliy, funktsional va texnologik), axborot va texnologik (axborot va operatsional), axborot-texnologik), funktsional-operativ (tezkor-amaliy, operativ-profilaktik) va tashkiliy-boshqaruv (funktsional-baholash, funktsional-loyihali, axborot-kommunikativ, funktsional-boshqaruv).

Kasbiy kompetentlikning tanlangan turlari energetika sohasida ko'p funktsional kasbiy faoliyatga ma'lum darajadagi tayyorgarlikni ta'minlashga

yordam beradi va samarali ijodiy ish uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlaydi. Kasbiy kompetensiyalarning mazmuni kasbiy faoliyat turi bilan belgilanadi. Ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalar insonning turli hayotiy vaziyatlarda asosiy ijtimoiy funksiyalarni bajarishi uchun zarur va etarli bo'lgan shunday ijtimoiy kompetensiyalardan iborat.[3]

(1.- jadva).

Energetiklarning eng ko'p talab qilinadigan instrumental va tizimli kompetensiyalari

Bakalavriat kompetensiyalari	Magistr va mutaxassisning kompetensiyalari
Turli xil dasturiy ta'minot bilan ishlash ko'nikmalaridan foydalanish qobiliyati	Tahlil va sintez qilish, ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etish va rejalashtirish qobiliyati;
Turli manbalarda (kitoblar, ilmiy jurnallar, Internet qidiruv tizimlari) zarur texnik ma'lumotlarni qidirish qobiliyati;	Axborotni boshqarish ko'nikmalaridan foydalanish qobiliyati (axborotni topish va tahlil qilish qobiliyati), yangi axborot texnologiyalarini tushunish qobiliyati;
Bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyati;	Bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyati;
Ijodkorlik qobiliyati;	Ijodiy va innovatsion bo'lish qobiliyati;
Kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyati va o'z ishining sifati uchun javobgarlik;	Kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyati va o'z ishining sifati va jamoaning ishi uchun javobgarlik
Chizmalarni o'qish va elektr zanjirlarini tushunish qobiliyati;	Jarayonni modellashtirish, asosiy vaziyatlarni aniqlash, ishchi modellarni ishlab chiqish, loyihalash qobiliyati;
Standart vaziyatlarda ishlash qobiliyati;	Standart va favqulodda vaziyatlarda ishlash qobiliyati;

Shunday qilib, muhandis energetiklarning kasbiy malakasi ularning kasbiy faoliyatida va qo'shimcha kasbiy ta'lim tizimida yaxshilanadi. Bu uning professionalligi va mahorati bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кузьмина Н.В. Профессионализм педагогической деятельности. - СПб., Рыбинск, 1993.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

2. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., 1996.-308 с.
3. Жукова Г.С. Компетентностно-ориентированная модель информационных ресурсов дистанционной профессиональной подготовки специалистов социальной сферы -2011. № 9 (97). Часть 1. С. 136-141.
4. .Turakulov O. K., Axmedov Z. R., Hamzaev K. K. hukmron ta'limning faol modeli // Sharqiy Yevropa ilmiy jurnali. – 2017. – №. 6 (Turakulov O. Kh., Axmedov Z. R., Hamzayev K. K. Active Model of Ruling Education //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 6).
5. Turakulov O. K., Halimov U. H. tendencies for the development of technical education for future engineers //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2022. – Т. 2022. – №. 2. – S. 307-316.